

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846994>

УДК 343.2/.7

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

А.С. Присташкина,

магистрант 3 курса, напр. «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право»

С.И. Улезько,

научный руководитель,

зав.каф., д.ю.н., проф.

РГЭУ (РИНХ),

г. Ростов-на-дону

Аннотация: Автор ставит задачу представить уголовно-правовую характеристику вымогательства. В статье рассмотрено понятие «вымогательство». Определены признаки состава преступления. Проанализированы проблемы квалификации вымогательства и отграничение вымогательства от смежных составов преступлений. Представлены критерии общественной опасности вымогательства. Подчеркивается корыстно-насильственный характер вымогательства. Указывается на высокую латентность данного вида преступлений. Говорится о необходимости совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с такого рода преступными проявлениями.

Ключевые слова: вымогательство, предмет вымогательства, состав преступления, квалификация преступления, преступность, латентность, уголовное право

EXTORTION: CRIMINAL LEGAL ASPECT

A.S. Pristashkina,

3-year undergraduate student, ex. "Criminal law, criminology, penal law"

S.I. Ulezko,

Scientific Director,

Head of Department, Doctor of Law, Professor,

RGEU (RINH),

Rostov-on-don

Annotation: The author sets the task of presenting the criminal law characteristics of extortion. The article discusses the concept of "extortion". The

signs of *corpus delicti* are determined. The problems of qualification of extortion and the delimitation of extortion from related crimes have been analyzed. The criteria of public danger of extortion are presented. The selfish and violent nature of extortion is emphasized. The high latency of this type of crime is indicated. The need to improve criminal law measures to combat this kind of criminal manifestations is discussed.

Keywords: extortion, subject of extortion, *corpus delicti*, qualification of a crime, crime, latency, criminal law

Вымогательство было известно человечеству с давних времен. Наиболее распространён был шантаж: угроза доносом, разглашением позорящих, компрометирующих сведений. Этим пользовались многие – от простых крестьян и горожан, до шпионов и больших политиков. Сейчас это явление несколько не утратило своей распространённости, а скорее наоборот – преуспело в ней. Причём вымогают теперь не только деньги или имущество, хотя это по-прежнему очень распространено. Получили распространение требования заключения сделок на невыгодных для потерпевшего условиях, устройства на работу, голосование за «нужного» кандидата в совет директоров и так далее.

Шантаж – лишь один из способов вымогательства. Кстати, не секрет, что он активно используется силовыми структурами, внешней разведкой для приобретения осведомителей.

Помимо этих методов, чтобы сделать потерпевшего сговорчивее, известно множество. На Кавказе самый популярный – похищение людей, угрозы насилием с его «демонстративным» применением. Есть и прогрессивные – просто-напросто создаются неблагоприятные условия для деятельности потерпевшего в бизнесе, на службе и т.д. По понятным причинам вымогательство было и является чрезвычайно латентным.

Вместе с тем, как показывают имеющиеся научные исследования в этой области [1-4] и сложившаяся судебная практика [2], при доказывании и квалификации вымогательства правоприменители часто сталкиваются с трудностями, от решения которых зависит очень многое.

В современных условиях представляется важным совершенствование уголовно-правовых мер борьбы с этим негативным социальным феноменом. Тем более что каждое преступление отличается от остальных подобных совокупностью субъективных и объективных признаков, в связи, с чем возникает необходимость в точной оценке каждого такого деяния для дифференциации ответственности и индивидуализации наказания, т.е. необходимость в правильной уголовно-правовой квалификации. Для этого необходимо разобраться с природой данного преступления в контексте

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), изучив установленный законодателем состав преступления и его квалифицированные виды [3].

Необходимо отметить, что вымогательство не относится к хищениям, так как изъятие чужого имущества и обращение его в пользу виновного или иных лиц находится за рамками данного состава преступления. Это, в частности, является одним из важных признаков квалификации этого преступления. Однако, как и хищения, вымогательство является корыстным преступлением, посягающим на чужую собственность, и поэтому имеет некоторое сходство с ними (хищениями).

Состав вымогательства закреплён в ст. 163 УК РФ и находится в главе 21 «Преступления против собственности», разделе VIII «Преступления в сфере экономики» [6]. Из этого видно, что родовым объектом являются нормальные экономические отношения в Российской Федерации, а видовым объектом этого преступления являются общественные отношения собственности. Помимо отношений собственности, являющихся основным объектом, есть объекты дополнительные.

Характерно, что законодатель определил отношения собственности основным объектом правовой защиты, поместив рассматриваемую норму права в главу преступлений против собственности, а не, скажем, в главу 16 «Преступления против жизни и здоровья» или в главу 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства личности». Такое законодательное решение обусловлено тем, что вымогательство посягает прежде всего на чужую собственность, имеет корыстные мотивы и цель наживы, а угроза жизни и здоровью либо чести или достоинству личности является средством достижения поставленной цели – завладения имуществом потерпевшего.

Предметом вымогательства могут выступать: имущество, право на имущество, действия имущественного характера.

Вымогательство считается оконченным с момента выдвижения незаконных требований о передаче чужого имущества, права на имущество или совершения действий имущественного характера, независимо от того, были эти требования выполнены потерпевшим или нет. Как правило, требования сразу подкрепляются угрозами, хотя по времени они могут и не совпадать, и не имеет значения для квалификации действий виновного, намеревался ли он осуществить свои угрозы в действительности. Достаточно того, что потерпевший воспринял эти угрозы как реальные [7].

Если из мести за отказ от выполнения предъявленных требований виновным было применено насилие, содеянное надлежит квалифицировать как вымогательство сопряженное с конкретным преступлением против личности. Этот момент нельзя путать с применением насилия в ходе вымогательства с целью достижения преступных целей, что предусмотрено

квалифицированным и особо квалифицированным (в зависимости от последствий) составами вымогательства.

Ко всему вышесказанному необходимо добавить, что если виновный для достижения преступной цели уничтожил или повредил чужое имущество, то содеянное будет квалифицироваться как реальная совокупность преступлений, предусмотренных ст. 163 и ст. 167 УК РФ [1].

Полагая, что это имущество принадлежит потерпевшему. Хотя могут быть случаи, когда виновный ошибался и повредил или уничтожил имущество, к которому потерпевший не имеет никакого отношения. Такая ошибка значения для квалификации действий виновного иметь не будет.

Ещё один важный момент. Для квалификации действий преступников по ст. 163 УК РФ необходимо наличие в их действиях предусмотренных диспозицией нормы средств завладения чужим имуществом, то есть угроз [8].

Таким образом, вымогательство на сегодняшний день является довольно распространённым преступлением. Являясь одной из основ финансовой системы организованной преступности, а также в виду своей внутренне обусловленной латентности этот вид преступления представляет повышенную общественную опасность.

Вымогательство в соответствие с ныне действующим Уголовным Законом выражается в требовании передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Исходя из результатов анализа статистики о раскрываемости преступлений в России в частности видно, что вымогательство не особо распространено в общей массе преступлений против собственности [6], однако такой вывод спорен и лишь указывает на очень высокую латентность данного преступления, которое встречается почти во всех сферах жизнедеятельности нашего общества.

Вымогательство в России совершается в основном представителями мужского населения в возрасте 18-40 лет. Среди вымогателей значителен процент рецидивистов. Также лицам, совершившим вымогательство в подавляющем большинстве случаев присущи такие черты личности, как агрессивность, корыстно-частнособственническая деформация сознания, завышенное самомнение. Основная масса выявляемых вымогателей не имеет постоянного источника доходов, многие ведут паразитический образ жизни.

Большая часть вымогательств (85 %) совершается в составе организованных преступных групп [9].

В то же время, налицо несовершенство законодательной конструкции состава вымогательства, предусмотренного статьёй 163 УК РФ, который в купе со сложившейся судебной практикой (здесь мы имеем ввиду толкования судов по некоторым вопросам применения в практической деятельности ст. 163 УК РФ) уже не отвечает предъявляемым требованиям – вымогательства совершаются всё более изощрённо, латентность повышается по различным причинам и зачастую привлечь к ответственности вымогателей не представляется возможным.

Возникают сложности и при отграничении вымогательства от смежных составов преступлений, таких как насильственный грабёж, разбой и самоуправство. От первых двух составов вымогательство отграничивается характером имущественного требования и направленностью угроз, а от самоуправства – предметом посягательства. Если при вымогательстве преступник выдвигает совершенно незаконные требования, на осуществление которых он не имеет ни действительных, ни оспариваемых (предполагаемых) прав, то при самоуправстве преступник старается осуществить или восстановить своё право (например, право требования к должнику), но действует при этом с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, и причиняет тем самым существенный вред физическому или юридическому лицу.

Вымогательство на протяжении всей истории российского уголовно-правового законодательства считалось преступлением редким и поэтому законодательной конструкции этого состава преступления уделялось мало внимания. Теперь налицо несовершенство правового механизма борьбы с этим явлением и острая необходимость в такой борьбе. Это – важное направление деятельности для учёных правоведов и законодателей.

Список литературы

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание законодательства РФ. – 1996. № 25. Ст. 2954.

[2] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.garant.ru>. (дата обращения: 14.03.2021).

[3] Грудинин Н.С. Современное состояние и статистика вымогательств в Российской Федерации. / Н.С. Грудинин. // Научный вестник Крыма. – 2018. № 2. 17 с.

[4] Доля Б.Г. Алгоритм действий следователя при расследовании вымогательств в зависимости от способа передачи предмета вымогательства. / Б.Г. Доля. // Юридическая мысль. – 2017. № 1. 86-87 с.

[5] Доля Б.Г. Методика расследования вымогательства (по материалам Северо-Западного федерального округа): дис. ... канд. юрид. наук. / Б.Г. Доля. – С.-Пб., 2017. 190 с.

[6] Купцова К.О. Преступное поведение и механизм совершения вымогательства. / К.О. Купцова. // Юридическое образование и наука. – 2019. № 3. 32-37 с.

[7] Рыжкова И.Д. Вымогательство: теоретико-правовой анализ и криминологическая характеристика: дис. ... канд. юрид. наук. / И.Д. Рыжкова. – М., 2018. 257 с.

[8] Хилюта В.В. Действия имущественного характера при вымогательстве: определение сущностных характеристик предмета преступления. / В.В. Хилюта. // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2019. № 2. 88-94 с.

[9] Эрдолатов Ч.С. Способ совершения вымогательства как элемент криминалистической характеристики преступления. / Ч.С. Эрдолатов. // Полицейская и следственная деятельность. – 2018. № 3. 20-25 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Criminal Code of the Russian Federation dated June 13, 1996, No. 63-FZ (as amended) // Collected Legislation of the Russian Federation. – 1996. No. 25. Art. 2954.

[2] Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of December 17, 2015 N 56 "On judicial practice in cases of extortion (article 163 of the Criminal Code of the Russian Federation)" [Electronic resource]. – URL: <http://www.garant.ru>. (date of access: 03/14/2021).

[3] Grudin N.S. The current state and statistics of extortion in the Russian Federation. / N.S. Grudin. // Scientific Bulletin of Crimea. – 2018. No. 2. 17 p.

[4] Share B.G. Algorithm of actions of the investigator in the investigation of extortion, depending on the method of transfer of the subject of extortion. / B.G. Share. // Legal thought. – 2017. No. 1. 86-87 p.

[5] Share B.G. Extortion investigation technique (based on materials from the North-West Federal District): dis. ... Cand. jurid. sciences. / B.G. Share. – S.-Pb., 2017. 190 p.

[6] Kuptsova K.O. Criminal behavior and the mechanism of committing extortion. / K.O. Kuptsov. // Legal education and science. – 2019. No. 3. 32-37 p.

[7] Ryzhkova I. D. Extortion: theoretical and legal analysis and criminological characteristics: dis. ... Cand. jurid. sciences. / I. D. Ryzhkov. – M., 2018. 257 p.

[8] Khilyuta V.V. Property-related actions in case of extortion: determination of the essential characteristics of the subject of the crime. / V.V. Khilyuta. // The forensic library. Science Magazine. – 2019. No. 2. 88-94 p.

[9] Erdolatov Ch.S. The way of committing extortion as an element of the forensic characteristics of the crime. / Ch.S. Erdolatov. // Police and investigative activities. – 2018. No. 3. 20-25 p.

© А.С. Присташкина, 2021

Поступила в редакцию 06.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Присташкина А.С. Вымогательство: уголовно-правовой аспект // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 322-328. URL: <https://ip-journal.ru/>